

OROLBO'YI HUDUDLARIDA TOKSIKANTLAR MIGRATSIYASI VA ULARNING NEYTRALLASHIGA QARATILGAN AGROTEXNOLOGIK YONDASHUVLAR

Abdiganiev Erkin Abdiualievich

Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqodchisi,

Qo'shiyev Habibjon Hojiboboyevich

Guliston davlat universiteti "Agrobiotexnologiyalar va Biokimyo ilmiy tadqiqot instituti
direktori, biologiya fanlari doktori, professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477837>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Orolbo'yi hududlarida shakllangan sho'rlangan va toksikantlarga boy tuproqlarda kimyoviy elementlarning migratsiya xususiyatlari hamda ularni ekologik jihatdan neytrallashga qaratilgan agrotexnologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida Orol dengizining qurigan tubida joylashgan tuproqlarning turli chuqurlik qatlamlarida asosiy ionlar (Cl^- , Na^+) va og'ir metallar (Cd, Pb, Hg, Mo, Sb) miqdori zamonaviy Avio 200 ICP-OES spektrometri yordamida aniqlandi. Olingan natijalarga ko'ra, xlor va natriy ionlarining yuqori kontsentratsiyasi tuproq sho'rlanishining kuchayganligini ko'rsatib, og'ir metallarning esa uzoq muddatli bioakkumulyatsiya orqali o'simliklar hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi isbotlandi. Shuningdek, toksikantlarning qatlamlar bo'yicha notekis taqsimlanishi shamol eroziyasi va ekologik xavf omillarini kuchaytirishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari asosida Orolbo'yi hududlarida ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida fitomeliorsiya, bioremediatsiya hamda zamonaviy agrobiologik texnologiyalarni kompleks qo'llash zarurligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Orolbo'yi hududi, tuproq degradatsiyasi, toksikantlar migratsiyasi, sho'rlanish, og'ir metallar, fitomeliorsiya, bioremediatsiya, agrotexnologiyalar, ekologik barqarorlik.

Orolbo'yi hududlari bugungi kunda global ekologik muammolar markazida turgan hududlardan biri hisoblanadi. Xususan, Orol dengizining so'nggi 60 yil davomida keskin qurishi natijasida dengiz tubida sho'rlangan, toksik elementlarga boy va ekologik jihatdan beqaror tuproq qoplamlari shakllandi. Natijada, ushbu hududlarda tuproq degradatsiyasi jarayonlari kuchayib, tabiiy ekotizimlar izdan chiqdi [3, 219-224].

Avvalo shuni qayd etish kerakki, Amudaryo va Sirdaryo suvlarining sug'orish ehtiyojlari uchun haddan tashqari ko'p miqdorda olinishi Orol dengiziga suv quyilishining qariyb 90 foizga kamayishiga olib keldi. Shu bilan birga, dengiz sathining pasayishi qurigan tubda tuz va og'ir metallar bilan to'yingan qumli qatlamlarning hosil bo'lishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari, kuchli shamollar ta'sirida ushbu qatlamlardan yiliga 100 million tonnagacha tuz va chang ko'tarilib, keng hududlarga tarqalmoqda. Natijada, bu jarayon nafaqat tuproq unumdorligini pasaytirmoqda, balki aholi salomatligiga ham jiddiy xavf tug'dirmoqda [5, 10-18].

Mazkur tadqiqot doirasida Orol dengizining qurigan tubida joylashgan tuproqlarning elementar tarkibi chuqur tahlil qilindi. Jumladan, tuproqning turli chuqurlik qatlamlarida asosiy ionlar va og'ir metallar miqdori aniqlanib, ularning migratsiya xususiyatlari o'rganildi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Orol dengizining qurigan tubi tuproqlarida asosiy ionlar va toksikantlarning qatlamlar bo'yicha taqsimlanishi

Element	0–20 sm	20–40 sm	40–60 sm	60–90 sm
Cl ⁻	569.0	352.0	254.0	341.0
Na ⁺	262.4	172.13	324.3	304.82
Cd	0.032	0.031	0.031	0.031
Pb	0.047	0.048	0.045	0.049
Hg	0.020	0.019	0.018	0.019
Mo	0.057	0.039	0.043	0.044
Sb	0.010	0.008	0.014	0.017

Jadval ma’lumotlaridan ko’rinib turibdiki, tuproqning yuqori qatlamida xlor ionlari miqdori keskin yuqori bo’lib, bu kuchli sho’rlanish jarayonining mavjudligini ko’rsatadi. Shu bilan birga, natriy ionlarining 40–60 sm qatlamda yuqori ko’rsatkichga ega bo’lishi ularning pastki qatlamlarga migratsiyalanayotganini anglatadi. Ayni holat kapillyar ko’tarilish va sho’r grunt suvlarining ta’siri bilan izohlanadi.

Bundan tashqari, kadmiy, qo’rg’oshin va simob kabi og’ir metallarning barcha qatlamlarda deyarli barqaror miqdorda saqlanib qolayotgani aniqlandi. Garchi ularning miqdori ruxsat etilgan chegaraga yaqin bo’lsa-da, uzoq muddatli bioakkumulyatsiya jarayonlari o’simliklar va tuproq mikroflorasiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ayniqsa, simob va kadmiy elementlarining ildiz zonasida to’planishi fotosintez jarayonining susayishiga olib keladi.

Toksikantlarning tuproq qatlamlari bo’yicha tarqalishini yanada aniqroq tasvirlash maqsadida grafik tahlil ham amalga oshirildi (1-rasm).

1-rasm.

Orol dengizi qurigan tubi tuproqlarida ayrim toksikantlarning qatlamlar bo’yicha miqdoriy taqsimlanishi

Grafikda keltirilgan ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, toksikantlar tuproq qatlamlari bo’yicha notekis taqsimlangan bo’lib, ayniqsa, yuqori qatlamlarda ularning kontsentratsiyasi ekologik xavf tug’diruvchi darajada ekanligi kuzatiladi. Natijada, shamol eroziyasi kuchaygan sharoitlarda ushbu moddalar atmosferaga ko’tarilib, keng hududlarga tarqalish ehtimoli ortadi.

Shu sababli, Orolbo‘yi hududlarida ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun kompleks agrotexnologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, fitomeliorsiya orqali sho‘r va toksikantlarga chidamli o‘simliklarni ekish, bioremediatsiya usullari yordamida mikroorganizmlar faolligini oshirish hamda organik o‘g‘itlar qo‘llash orqali tuproqning fizik-kimyoviy holatini yaxshilash mumkin. Shu bilan birga, biochar va minerallarga boy qo‘shimchalardan foydalanish toksikantlarning harakatchanligini sezilarli darajada kamaytiradi.

Umuman olganda, Orol dengizining qurigan tubida shakllangan tuproqlarda toksik elementlar va asosiy ionlarning yuqori kontsentratsiyasi hudud ekologik holatini murakkablashtirmoqda. Shu bois, fitomeliorsiya, bioremediatsiya va zamonaviy agrobiologik texnologiyalarni uyg‘unlashtirish Orolbo‘yi hududlarining uzoq muddatli ekologik tiklanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Amirgaliyev, N., Opp, C., Askarova, M., Ismukhanova, L., Madibekov, A., & Zhadi, A. (2023). Long-term dynamics of persistent organic pollutants in water bodies of the Aral Sea–Syrdarya basin. *Applied Sciences*, 13(20), 11453.
2. Chistyayeva, S.P. Hydrological characteristics of the Aral Sea. In *Hydrometeorological Problems of the Aral Sea Region*; Gidrometeoizdat: Leningrad, Russia, 1990; pp. 14–53.
3. Shohida, S., & Alisherovich, A. A. (2025). OROLBO‘YI MINTAQASIDA EKOLOGIK VAZIYATNI BARQARORLASHTIRISH, OROL DENGIZI QURISHI NATIJASIDA YUZAGA KELGAN EKOLOGIK MUOMMOLARNING SALBIY TA‘SIRINI YUMSHATISH. *Journal of new century innovations*, 78(1), 219-224.
4. Usha, K. B. (2016). The Aral Sea Crisis in Central Asia: Environment, Human Security and Gender Concerns. *IUP Journal of International Relations*, 10(2).
5. Vladimirov, T. I. (1982). Flow formation of the Amudarya and Syrdarya and the impact of economic activity on its total losses. *Land Hydrology Issues; Gidrometeoizdat: Leningrad, Russia*, 10-18.